

Reporte Semanal do Bitcoin

29/05/2023
Vol. 2, N°. 22/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 22/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

22. O QUE É MAIS INOVADOR, O BLOCKCHAIN OU O BITCOIN?

Como analista de inovação, acredito que tanto o blockchain quanto o Bitcoin têm seu próprio valor e importância, mas desempenham papéis diferentes.

O **blockchain** é uma tecnologia descentralizada e transparente que permite o armazenamento seguro e a transferência de informações de forma confiável. Ele tem o potencial de revolucionar muitos setores, incluindo finanças, cadeia de suprimentos, saúde, governo e muito mais. O blockchain pode aumentar a eficiência, reduzir custos, melhorar a segurança e promover a confiança entre as partes envolvidas. Portanto, como analista de inovação, considero o blockchain uma tecnologia altamente relevante e impactante.

O **Bitcoin**, por outro lado, é uma criptomoeda baseada na tecnologia blockchain. Ele foi a primeira aplicação prática do blockchain e ganhou destaque como uma forma alternativa de moeda digital. Embora o Bitcoin tenha trazido atenção para o blockchain, é importante distinguir entre a tecnologia subjacente (blockchain) e a aplicação específica (Bitcoin). O Bitcoin tem suas próprias características, como ser descentralizado e oferecer transações pseudoanônimas, mas sua importância pode variar dependendo do contexto e dos objetivos específicos.

Em resumo, o blockchain é uma tecnologia poderosa que tem o potencial de transformar diversos setores, enquanto o Bitcoin é uma criptomoeda específica que utiliza o blockchain como sua base. Ambos são importantes em seu próprio contexto, e a relevância de cada um depende dos objetivos e das necessidades da situação em análise.

Aqui estão cinco utilidades tanto do blockchain quanto do Bitcoin:

Utilidades do Blockchain:

1. Transações financeiras seguras: O blockchain permite transações financeiras seguras, eliminando intermediários e garantindo a integridade dos dados.

Isso pode reduzir custos, aumentar a eficiência e melhorar a transparência em setores como pagamentos, remessas e serviços bancários. Rastreabilidade na cadeia de suprimentos: O blockchain pode ser usado para rastrear e verificar o histórico de produtos ao longo da cadeia de suprimentos. Isso é especialmente útil em setores como alimentos, farmacêuticos e de bens de luxo, onde a transparência e a autenticidade são essenciais.

2. Gestão de identidade digital: Com o blockchain, é possível criar sistemas de identidade digital descentralizados e seguros. Isso permite que os usuários controlem suas próprias informações pessoais, reduzindo os riscos de violações de dados e facilitando a verificação de identidade em diversos serviços online.

3. Votação eletrônica segura: O blockchain pode ser aplicado à votação eletrônica, tornando-a mais segura, transparente e resistente a fraudes. Ao registrar os votos em uma rede descentralizada, o blockchain pode ajudar a aumentar a confiança nos processos democráticos.

4. Contratos inteligentes: Os contratos inteligentes são programas autoexecutáveis que são executados automaticamente quando as condições predefinidas são atendidas. O blockchain permite a criação e execução de contratos inteligentes, trazendo automação e confiabilidade a acordos comerciais, imobiliários e jurídicos.

Utilidades do Bitcoin:

1. Pagamentos globais rápidos: O Bitcoin pode ser usado como uma forma alternativa de pagamento global, permitindo transações rápidas e econômicas, especialmente em transações internacionais.

2. Proteção contra inflação: Devido à sua oferta limitada (apenas 21 milhões de unidades), o Bitcoin pode ser visto como uma reserva de valor que protege contra a inflação e a desvalorização da moeda fiduciária.

3. Transferências peer-to-peer: O Bitcoin permite transferências diretas entre pares, sem a necessidade de intermediários. Isso torna as transações mais eficientes e pode ser especialmente útil em remessas internacionais e em áreas com infraestrutura financeira limitada.

4. Investimento e especulação: Muitas pessoas veem o Bitcoin como uma forma de investimento, aproveitando sua volatilidade e possibilidade de valorização ao longo do tempo.

5. Inclusão financeira: O Bitcoin oferece uma alternativa para pessoas sem acesso a serviços bancários tradicionais. Ele permite que indivíduos desbancarizados ou subatendidos tenham uma forma de armazenar valor e realizar transações financeiras.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um inca futurista gerado por IA do Midjourney.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Candle mensal Se mantém sobre os suportes;
- MAC´D lateralizado paralelo sim indicação de mudanças (Círculo amarelo);
- Volumes com características semelhantes ao mês anterior, observem a queda de volume comparado ao mês de março de 2023.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Em região de forte suporte;;
- MAC´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (círculo laranja);
- Com preço consolidado, MAC´D paralelo perto de zero e volume caindo não temos como tomar nenhuma decisão além de salvaguardar o capital.

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

-
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço rompeu a consolidação diária que iniciou em 11/05/2023 com engolfo como pode ser observado no círculo verde;
- MAC`D cruzado abaixo da linha zero poderá impulsionar o preço (círculo amarelo);
- Volumes fracos para operações de rompimento (círculo laranja).

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço rompeu a consolidação diária que iniciou em 11/05/2023 com engolfo como pode ser observado no círculo verde;
- MAC`D teve impulso após cruzamento abaixo de zero;
- Volumes voltam a cair após alta (círculo laranja).

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital, prudência é sempre importante. Atenção a rompimentos, estes podem gerar ótimos resultados.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL